

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ МАКРОСОМИИ ПЛОДА И ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

СМЕТУЛЛАЕВ ҚОНЫСБЕК МИРАМБЕКҰЛЫ
ОРАЛБАЕВА ЖУЛДЫЗ СМЕТУЛЛАЕВНА

Научный руководитель: АБЕУОВА Б.А.

Кафедра семейной медицины №3

НАО «Медицинский Университет Астана»

Городской перинатальный центр г. Астана

Аннотация

Цель: Оценить влияние метаболических факторов матери и параметров акушерского анамнеза на риск развития макросомии плода у пациенток с гестационным сахарным диабетом (ГСД).

Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование на базе анализа 30 выписных эпикризов и истории родов. Оценивались антропометрические данные (ИМТ), паритет, сопутствующая патология и перинатальные исходы. Статистическая обработка данных выполнена с использованием методов описательной статистики.

Результаты: Установлено преобладание пациенток с избыточной массой тела и ожирением (73,3%). Средний срок верификации ГСД составил 32,3 недели, что значительно позже регламентированные сроки скрининга (24-28 недели согласно Клиническому протоколу МЗ РК №10 от 04.07.2014). Выявлена высокая частота сопутствующего субклинического гипотиреоза (30,0%) и артериальной гипертензии (40,0%). Макросомия плода подтверждена в 33,3% случаев, при этом средняя масса новорожденных составила 3986г. Зафиксирована дистоция плечиков у 2 (6,7%), при этом родовые травмы отсутствовали (0%).

Заключение: Ключевыми факторами формирования макросомии являются поздняя диагностика ГСД и наличие прегравидарного ожирения. Высокий паритет родов ассоциирован с утяжелением метаболического профиля пациенток. Полученные данные указывают на необходимость раннего междисциплинарного скрининга в группах риска.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, макросомия плода, дистоция плечиков, предикторы, сроки скрининга, ожирение, паритет родов, родовые травмы.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) признан одной из ведущих причин неблагоприятных перинатальных исходов, затрагивая до 15% беременностей во всем мире [1]. Согласно данным экспертов, макросомия плода при ГСД встречается в 3-5 раз чаще, чем в общей популяции, и является независимым драйвером родового травматизма [2]. Экономический ущерб от осложнений, связанных с крупным плодом (увеличение частоты кесаревых сечений, госпитализации в ОРИТ новорожденных), сопоставим с затратами на лечение хронических неинфекционных заболеваний [3].

Эффективность профилактики макросомии напрямую коррелирует со сроками постановки диагноза и коррекции гипергликемии. Согласно Клиническому протоколу диагностики и лечения МЗ РК №10 (от 04.07.2014 г.), универсальный скрининг с использованием перорального глюкозотолерантного теста должен проводиться строго в диагностическое окно между 24 и 28 неделями беременности. Именно этот период является критическим для инициации терапии, позволяющей предотвратить избыточную продукцию инсулина плодом и развитие диабетической фетопатии. Однако наличие коморбидных состояний, таких как ожирение и эндокринопатии, зачастую маскирует риски и затрудняет достижение целевых показателей гликемии [4, 5].

Цель исследования: Оценить влияние метаболических факторов матери и параметров акушерского анамнеза на риск развития макросомии плода у пациенток с гестационным сахарным диабетом (ГСД).

Материалы и методы: Проведено одноцентровое ретроспективное исследование на базе ГПЦ города Астана. Выборка включила 30 пациенток с верифицированным ГСД и признаками макросомии плода. Критериями исключения стали пациентки с сахарным диабетом 1 и 2 типа, выявленным до беременности. Сбор данных осуществлялся путем анализа выпискных эпикризов за период 2024-2025 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были проанализированы клиничко-анамнестические данные 30 пациенток с верифицированным диагнозом гестационный сахарный диабет (ГСД) и признаками макросомии плода.

Клинический портрет пациентки и антропометрические данные. Средний возраст обследованных пациентов составил 32,3 года. Рис.1. При анализе индекса массы тела (ИМТ) установлено, что лишь - 8 женщин (28%) имели нормальный вес. Подавляющее большинство - 22 женщины (72%) страдали ожирением различной степени или имели избыточную массу тела.

Рис.1. Распределение по степеням ожирения.

Акушерско-гинекологический анамнез. Рис.2. Анализ паритета беременностей и родов показал преобладание многократнобеременных женщин (69,0% имели 3 и более беременности в анамнезе). Первородящих женщин составило - 3 (10,3%), а женщин с 5-й и 6-й беременностью суммарно составили 31,1%. Паритет родов: доля первородящих женщин составила - 6 (21,4%), повторнородящих женщин - 22 (78,6%).

Рис.2. Паритет беременностей

Отягощенный акушерский анамнез (ОАА) был выявлен - у 9 (30,0%) женщин. Макросомия в предыдущих родах отмечалась - у 8 (26,7%) пациенток.

Течение ГСД и сопутствующая патология. Средний срок выявления гестационного сахарного диабета составил 32,3 недели (от 16 до 38 недель), что указывает на превалирование поздней диагностики. Среди методов коррекции, применялась диетотерапия - у 17 (56,7%) женщин, инсулинотерапия - у 10 (33,3%) женщин. Адекватный контроль гликемии достигнут - у 28 (93,3%) женщин.

В структуре коморбидности было диагностировано: субклинический гипотиреоз - у 9 (30,0%) женщин. Рис.3. Варикозное расширение вен нижних конечностей - у 5 (16,7%) женщин. Анемия - у 18 (60,0%) женщин.

Рис.3. Сопутствующие заболевания.

Гипертензивные расстройства зафиксированы - у 50% пациенток. Рис.4. Среди них гестационная АГ - у 7 (23,3%) женщин, артериальная гипертензия (хроническая) - у 5 (16,7%) женщин, преэклампсия - у 3 (10,0%). Среди других осложнений выделены многоводие - у 5 (16,7%) женщин, а так же плацентарная недостаточность - у 2 (6,7%).

Рис.4. Осложнения текущей беременности

Исходы родов и состояние новорожденных: родоразрешение через естественные родовые пути (ЕР) произошло - у 21 (70,0%), путем операции кесарева сечения (КС) - у 9 (30,0%). Частота преждевременных родов составила - у 2 (6,7%).

Средний вес при рождении новорожденных составил - 3986 г. Подтвержденная макросомия - у 10 (33,3%) новорожденных. Пол новорожденных: мальчиков составило - 18 (60,0%), девочек - 12 (40,0%). Дисточия плечиков отмечена у 2 (6,7%) новорожденных.

Обсуждение результатов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что формирование макросомии при ГСД носит многофакторный характер. Ведущим фоном является ожирение матери (72%) и высокий паритет родов (78,6%). Сочетание метаболических нарушений (ГСД) с эндокринной патологией (субклинический гипотиреоз - 30%) и сосудистыми изменениями (АГ и ГАГ - 40%) создает неблагоприятные условия для внутриутробного развития плода. Особое внимание заслуживает риск интранатальных осложнений. Выявленная частота дистоции плечиков (6,7%) напрямую коррелирует с поздней диагностикой ГСД (средний срок 32,3 нед.). Согласно Клиническому протоколу диагностики и лечения МЗ РК «Гестационный сахарный диабет», регламентированный срок проведения универсального скрининга (ПГТТ) - 24-28 недели беременности. Смещение сроков диагностики в среднем на 4-5 недель лишает возможности своевременной коррекции гипергликемии, что ведет к неконтролируемому набору массы плода и повышает риск механических затруднений в родах. Это диктует необходимость пересмотра сроков скрининга и более жесткого контроля веса у женщин с высоким паритетом и ИМТ.

ВЫВОДЫ

Основным предиктором развития макросомии при ГСД в исследуемой группе является сочетание метаболических нарушений с избыточной массой тела и ожирением матери (72% случаев) на фоне высокого паритета родов (78,6% повторнородящих).

Поздняя диагностика ГСД (средний срок - 32,3 нед.) значительно ограничивает возможности своевременной коррекции гипергликемии, что ведет к формированию крупного плода и повышению частоты инсулинотерапии до 33,3%.

Сопутствующая патология, такая как субклинический гипотиреоз (30,0%) и гипертензивные расстройства (50% суммарно), выступает в роли дополнительных факторов риска, усугубляющих тяжесть течения ГСД и повышающих риск перинатальных осложнений.

Наличие дистоции плечиков (6,7%) в родах подтверждает необходимость пересмотра тактики ведения беременных с ГСД в пользу строгого соблюдения регламентированных сроков скрининга для профилактики макросомии и связанных с ней осложнений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клинический протокол диагностики и лечения «Гестационный сахарный диабет». Одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «29» июня 2017 года (протокол №24).
2. Клинический протокол диагностики и лечения «Гестационный сахарный диабет» №10 / Одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «04» июля 2014 года (с изменениями и дополнениями от 2019 г.). - Астана, 2014.
3. American Diabetes Association (ADA). Standards of Care in Diabetes - 2024. Chapter 15: Management of Diabetes in Pregnancy. *Diabetes Care*. 2024;47(Suppl 1):S282-S302.
4. Клинический протокол диагностики и лечения «Артериальная гипертензия у беременных». Одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «15» сентября 2017 года (протокол №27).
5. Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L. et al. *Williams Obstetrics*. 26th Edition. McGraw Hill; 2022.
6. Клинический протокол диагностики и лечения «Физиологическая беременность». Одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «27» декабря 2017 года (протокол №36).
7. Gherman R.B., Chauhan S. Shoulder Dystocia. [Updated 2024 Aug 8]. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan